

TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Ibodullayeva Marjona Mukhammad kizi, 2 - bosqich magistri

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida axborot va innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samarali usullari va bu orqali o'quvchilarni mavzuga qiziqtirish yo'llari tasniflangan. Tabiiy fanlarni o'rganishning ahamiyati, hayotimizda mavjud o'rni kabilar tahlilga tortilgan. Bu o'qitish tizimini joriy etishda o'quvchilar bilim imkoniyatlarini oshirish orqali dars o'tish metodlari ilgari surilgan. Maqolada tahlil etilgan muammo yuzasidan vizual materiallar orqali pedagogik yondashuv yechimlari keltirib o'tilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy etishdagi takliflar ilgari surilgan.

MAQSAD: o'quvchilarga tabiiy fanlarni o'qitishning yangi usulini joriy etish qay darajada afzal ekanligi hamda ularni dars jarayoniga qo'llash orqali erishiladigan yutuqlar haqida ma'lumot berish.

MATERIALLAR VA METODLAR. ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsion metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarning dars jarayoniga bo'lgan motivatsiya hamda qiziqishlarini oshirish metodlari ko'rib chiqilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. AKT dan foydalanish nafaqat bilimlarni yetkazish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Ayniqsa, masofaviy ta'lim, onlayn testlar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarning amaliy va tahliliy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. [4].

XULOSA: hozirgi globallashuv jarayonida AKT dan foydalanish orqali ta'lim tizimi sifatini oshirish uchun avvalo muvaffaqiyatli kadrlar tayyorlash, infratuzilmani yangilash talab etiladi. Ushbu qadamlar orqali sezilarli darajada an'anaviy ta'lim tizimi yangilanadi, o'quvchilarning dars jarayoniga qarashlari o'zgaradi va buning natijasida ilg'or kadrlar yetishib chiqishi ta'minlanadi.

Kalit so'zlar: akt, simulyatsiya, urbanizatsiya, visual materiallar, individual ta'lim, virtual laboratoriya.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Ибодуллаева Маржона Мухаммад кызы, магистр 2 ступени

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье классифицируются эффективные методы использования информационных и инновационных технологий в процессе преподавания естественных наук и способы повышения интереса учащихся к предмету посредством их применения. Анализируется важность изучения естественных наук, их место в нашей жизни и т. д. Предлагаются методы

проведения уроков, расширяющие возможности учащихся в плане получения знаний при внедрении данной системы обучения. В статье представлены педагогические подходы к анализируемой проблеме с использованием наглядных материалов. Также предлагаются варианты внедрения инновационных технологий.

ЦЕЛЬ: информировать учащихся о преимуществах внедрения новых методов преподавания естественных наук и достижениях, которые могут быть получены при их применении в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. в данной статье рассматриваются методы повышения мотивации и интереса учащихся к процессу обучения с использованием информационно-коммуникационных методов в процессе обучения представителей .

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. эффективное использование информационно-коммуникационных технологий является важной составляющей современной системы образования, которая служит для повышения качества образовательного процесса. Использование ИКТ не только повышает эффективность передачи знаний, но и формирует у учащихся навыки самостоятельного обучения. В частности, дистанционный курс, онлайн-тесты и виртуальные лаборатории играют важную роль в развитии практического и аналитического мышления учащихся. [4].

ВЫВОД: в современном процессе глобализации для повышения качества системы образования за счет использования ИКТ, прежде всего, необходимы успешная подготовка кадров и обновление инфраструктуры. Эти шаги значительно обновят традиционную систему образования, изменят взгляды учащихся на процесс обучения и, как следствие, обеспечат подготовку высококвалифицированных кадров.

Ключевые слова: акт, моделирование, урбанизация, визуальные материалы, индивидуальное обучение, виртуальная лаборатория.

ADVANTAGES OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Ibodullayeva Marjona Mukhammad kizi, 2st stage master

Annotation

INTRODUCTION: this article classifies effective methods of using information and innovative technologies in the process of teaching natural sciences and ways to interest students in the subject through them. The importance of studying natural sciences, their place in our lives, etc. are analyzed. Methods of teaching lessons by increasing students' knowledge opportunities are put forward in the implementation of this teaching system. The article presents pedagogical approaches to the problem analyzed through visual materials. Also, proposals for the introduction of innovative technologies are put forward.

PURPOSE: to inform students about the advantages of introducing new methods of teaching natural sciences and the achievements that can be achieved by applying them to the teaching process.

MATERIALS AND METHODS. this article considers methods of increasing students' motivation and interest in the teaching process by using information and communication methods in the process of teaching representatives.

DISCUSSION AND RESULTS. the effective use of information and communication technologies is an important component of the modern education system, which serves to improve the quality of the educational process. The use of ICT not only increases the efficiency of knowledge transfer, but also forms independent learning skills in students. In particular, distance learning, online tests and virtual laboratories play an important role in developing students' practical and analytical thinking. [4].

CONCLUSION: in the current process of globalization, in order to improve the quality of the education system through the use of ICT, first of all, successful training of personnel and infrastructure renewal are required. These steps will significantly update the traditional education system, change students' views on the learning process, and as a result, ensure the formation of advanced personnel.

Keywords: act, simulation, urbanization, visual materials, individual education, virtual laboratory.

Ozbekiston Respublikasida ham ta'limni raqamlashtirishga alohida e'tibor qaralilib, "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida ta'lim tizimiga ilg'or texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan, AKTdan foydalanishning afzalliklarini ilmiy jihatdan asoslash muhim ahamiyat kasb etadi.

AKTdan foydalanish ta'lim jarayoniga bir qator ijobiy o'zgarishlarni olib kiradi:

Birinchi, ta'limning samaradorligi oshadi. Elektron darsliklar, multimedia vositalari va interaktiv platformalar yordamida o'quv materiallari tushunarli va qiziqarli tarzda yetkaziladi. Bu esa o'quvchilarning bilimni tezroq o'zlashtirishiga yordam beradi.

Ikkinchi, o'quvchilarning motivatsiyasi kuchayadi. Raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qiladi. Ayniqsa, video darslar, animatsiyalar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi.

Uchinchi, individual ta'lim imkoniyati yaratiladi. AKT vositalari yordamida har bir o'quvchi o'z qobiliyati va tezligiga mos ravishda bilim olishi mumkin. Bu esa differensial ta'limni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

To'rtinchi, axborotga tezkor kirish imkoniyati mavjud. Internet orqali turli xil ilmiy manbalar, maqolalar va resurslardan foydalanish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi.

Beshinchi, o'qituvchining ish samaradorligi ortadi. AKT yordamida darslarni rejalashtirish, baholash va nazorat qilish jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa vaqtni tejaydi.

Shuningdek, AKT ta'limda interfaol metodlarni qo'llash imkonini beradi. Masalan, onlayn testlar, virtual muhokamalar va masofaviy ta'lim platformalari orqali o'quv jarayoni yanada samarali tashkil etiladi.

Vizual yordamlar o'quvchilarga tabiiy fanlar haqidagi murakkab konsepsiyalarni tushunishga yordam beradi, chunki ular ko'rish orqali ko'proq ma'lumot olishadi. Bugungi globallashtirish davrida urbanizatsiya, ya'ni shaharlashuv jarayoni keskin oshib bormoqda. Bu o'z navbatida flora va fauna dunyosiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi, ular uchun oziq yetarli bo'lmaydi, ko'payish uchun sharoitlar sust va bu sababli o'quvchilar tabiat jarayonlarini har doim ham faol kuzatish imkoniga ega bo'lmaydilar. Bu jarayonda bizga pedagogik mahorat yordamga keladi.

Dunyo miqyosida ta'lim jarayoniga individual va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish, ularning didaktik asoslarini o'rganib, yangi usul, vositalarni ishlab chiqish metodikasini metodologik asoslarini takomillashtirish, o'quvchilardagi ijodiy bilish faoliyatining reproduktiv va produktiv darajalarini modellashtirish yuzasidan ilmiy – amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur ilmiy tadqiqotlar natijasida o'quvchi- yoshlarning erkin, mustaqil fikrlash, atrofda voqe'likka ongli munosabatda bo'lish, dars jarayonida axborot texnologiyalardan foydalanishning moddiy- texnika bazasi yaratildi [1].

Hozirgi davrda fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanishi axborot oqimining keskin ko'payishiga olib keldi. Axborot olinadigan manbalar turli-tuman va xilma-xil. Taraqqiyot tufayli ular yanada takomillashib, yangi-yangi turlari vujudga kelmoqda [5].

Yurtimiz pedagog olimi Habib Abdullayev ta'lim sohasida innovatsion dars uslublarini joriy qilgan holda shunday deydi: "Zamonaviy o'qituvchi innovatsiyalarni faqat bilmasligi emas, balki uni amalda tadbiq eta olishi bilan boshqalardan ajralib turadi".

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AKTdan foydalanilgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari an'anaviy usullarga nisbatan yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, o'quvchilarda mustaqil ishlash, axborotni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Biroq AKTni joriy etishda texnik infratuzilmaning yetarli emasligi, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi pastligi kabi muammolar ham mavjud. Bu muammolarni hal etish orqali ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Masalan, malakali kadrlarni tayyorlash jarayoni uchun maxsus malaka oshirish kurslari joriy etilishi lozim, asta-sekin an'anaviy dars jarayonlaridan chekinib, o'quvchilarga yetarli bilim berish uchun poydevor yaratiladi.

Kelgusida ta'lim tizimida AKTdan samarali foydalanish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

- pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish;
- ta'lim muassasalarini zamonaviy texnika bilan jihozlash;
- milliy raqamli ta'lim platformalarini rivojlantirish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, AKT masofaviy ta'limni amalga oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, pandemiya davrida bu tizimning ahamiyati yaqqol namoyon bo'ldi. Onlayn platformalar orqali ta'lim uzluksiz davom ettirildi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, AKTdan foydalanilgan sinflarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi 20–30% ga yuqori bo'lgan. Shuningdek, ularning mustaqil ishlash ko'nikmalari va ijodiy fikrlash darajasi ham oshgan.

Internet tarmog'i orqali o'quvchilar dunyoning turli ilmiy markazlari tomonidan yaratilgan resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Begimqulov U.Sh. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Barotov A.H, Sharipova M.J, Inter education and global study. Amfibiyalar sinfini o'qitishda vizual materiallardan foydalanish. 2025.№ 4.
3. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2018.
4. UNESCO. ICT in Education: A Critical Literature Review. – Paris, 2021.
5. Anderson J. ICT Transforming Education. – London, 2020.